

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHIDA FAOLIYAT MARKAZLARINING AHAMIYATI

Saydillayeva Mehrinaz Bahodir qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

“Maktabgacha ta'lim nazariyasi”

kafedrası o'qituvchisi.

Elektron manil. mehrinozsaydullaeva@gmail.com

Tel +99-888-151-02-30

***Annotatsiya:** Hozirgi kunda mamlakatda ta'limni sifat jihatdan yangilash jarayoni faol olib borilmoqda, uning madaniy, rivojlantiruvni va shaxsiy salohiyati oshib bormoqda. Zamonaviy maktab va maktabgacha ta'limning o'quv jarayoniga izlanish faoliyatining turli shakllari faol ravishda kiritilmoqda. Zamonaviy jamiyat hayotiy muammolarni hal qilishda tadqiqot faoliyati va ijodkorligini namoyon qilish uchun kognitiv va faollik asosida o'zini o'zi anglashga qodir bo'lgan faol shaxsga muhtoj. Bunday shaxsiyatning asoslarini maktabgacha yoshidan boshlab yaratilishi maqsadga muvofiq.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, tarbiya, tarbiyachi, atrof – olam, tadqiqotchilik, ijodiy rivojlanish, faoliyat markazlari.*

***Абстрактный:** В настоящее время в стране активно осуществляется процесс качественного обновления образования, повышается его культурно-развивающий и личностный потенциал. Различные формы исследовательской деятельности активно включаются в образовательный процесс современного школьного и дошкольного образования. Современному обществу необходим деятельный человек, способный к самосознанию на основе познавательно-деятельностного проявления исследовательской активности и творчества в решении жизненных задач. Основы такой личности желательно создавать с дошкольного возраста.*

***Ключевые слова:** образование, обучение, воспитатель, среда, исследование, творческое развитие, центры активности.*

Abstract: *Currently, the process of quality renewal of education is actively being carried out in the country, its cultural, developmental and personal potential is increasing. Various forms of research activity are actively included in the educational process of modern school and preschool education. Modern society needs an active person who is capable of self-awareness on the basis of cognitive and activity to demonstrate research activity and creativity in solving life problems. It is desirable to create the foundations of such a personality from preschool age.*

Key words: *education, training, educator, environment, research, creative development, activity centers.*

Maktabgacha ta'lim bolaning o'zini rivojlantirish va o'zini anglashini ta'minlash maktabgacha yoshdagi bolaning tadqiqot faoliyati va tashabbuskorligini rivojlantirish uchun mo'ljallangan ilmiy-tadqiqot faoliyati maktab yoshdagi bolalarning atrofdagi dunyoni bilishda sub`ektiv portsiyasini shakllantirishga yordam beradi va shu shu bilan maktab ta'limiga tayyorligini ta'minlaydi.

Maktab yoshdagi bolalarni tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning mumkin bo'lgan vositalari orasida bolalar eksperimentlari alohida e'tiborga loyiqdir. Atrofdagi haqiqat obektlarini bilish va o'zgarishlarga qaratilgan faoliyat sifatida rivojlanib, bolalar eksperimentlari mustaqil faoliyati tajribasini boyishiga va bolaning o'zini rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning to'liq kognitiv rivojlanishi bolaning mustaqil yoki birgalikdagi faoliyatini tashkil etishga asoslanadi. Yosh bosqichlarida kognitiv jarayonlarning rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi aqliy kognitiv jarayonlar o'zboshimchalik bilan xarakterlanadi. Bolalar o'zlari, atrofidagi dunyo haqida bilim oladilar, ma'lumotni maqsadli ravishda o'zlashtiradilar, tahlil qilish, umumlashtirishga murojaat qilishlari mumkin. Kognitiv faollik shakllansh jarayonida, bolaning kelajakdagi rivojlanish darajasini

belgilaydi. Maktabgacha tarbiya bosqichiga qanchalik ko'p e'tibor berilsa, maktab hayotida bolalar uchun osonroq bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida faoliyat markazlarini tashkil etish orqali bolada mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan, ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirishi kerak. Guruh xonasidan moslashuvchan va o'zgaruvchan tarzda foydalanish talab etiladi. Rivojlanish markazlaridagi tematik, didaktik materiallar bolaning ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishga xizmat qilishi kerak. Markazlarning dizayni estetik, bolalar uchun jozibali bo'lishi kerak va mustaqil faoliyatga bo'lgan istakni keltirib chiqarishi kerak. Guruh xonasida rivojlanish markazlarini yaratishda o'yin faoliyatining yetakchi rolini hisobga olish kerak. Rivojlanish markazlaridagi jihozlar xavfsiz va didaktik materiallar bolaga tegishli bo'lishi va bolalarning yoshiga mos bo'lishi lozim. Rivojlanish markazlaridagi didaktik materiallarlar tematik vazifalarni hisobga olgan holda o'zgarishi kerak. Markazlarni uskunalar bilan ortiqcha jihozlamalik zarur. Rivojlanish markazlari bolalar va kattalar bilan aloqa qilish va birgalikdagi faoliyatni, shuningdek o'z o'zi bilan shug'ullanish imkoniyatini ta'minlashi hamda tematik rejalashtirishga ko'ra, pedagog rivojlanish markazlarini didaktik materiallar va o'yin uskunalari bilan ta'minlash ustida o'ylashi va to'ldirishi kerak. Markazlarni bolalar va pedagoglarning birgalikdagi faoliyati va hunarmandchilik mahsulotlari bilan to'ldirish mumkin. Har bir markazning maqsadiga muvofiq haftaning boshida pedagogning tematik rejasiga binoan, materiallar tayyorlanadi va jihozlanadi.

Qurilish, konstruktorlik va matematika markazi: har xil qurilish to'plamlari - kublar, legolar, bloklar, konstruktorlar, o'ynash uchun didaktik o'yinlar va boshlang'ich matematik tasavvurlarni rivojlantirish uchun o'quv materiallari.

Syujetli-rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi: teatrning barcha turlari uchun atributlar va o'yin materiallari, rolli, dramatik, rejissyorlik va dramatisatsiya

o‘yinlari, shlyapalar - maskalar, o‘yin to‘plamlari va burchaklarda o‘ynash uchun o‘yinchoqlar - masalan «Sartarosh», «Kasalxona» va "Do‘kon" o‘yinlari atrebutlari.

Til va nutq markazi: didaktik o‘yinlar, tematik mavzuli, katta va kichik formatdagi rasmlar, tasviriy materiallarlar, voqealar ketma-ketligini belgilash uchun rasm seriyalari, turli mezonlarga ko‘ra guruhlash va boshqalar, bolalar kitoblari kutubxonasi, tematik albomlar, topishmoqlar albomlari, magnit harflar to‘plami, "Rasmi Alifbo" kubiklari.

Ilm, fan va tabiat markazi: atrof-muhit madaniyati bo‘yicha didaktik materiallarlar, «Tabiat va odam» rasmlari va illyustratsiyalari, valiologiya bo‘yicha maketlar, tabiiy materiallarning xususiyatlarini o‘rganish uchun materiallarlar, to‘plamlar, tadqiqotlar va tajribalar uchun, bilim to‘plamlari, o‘ynash uchun o‘yin mavzular to‘plamlari - uy va yovvoyi hayvonlar, dengiz hayoti, hasharotlar, qushlar ko‘rgazmalari bilan jihozalanadi.

San‘at markazi: tasviriy faoliyat zarur jixozlar, xalq hunardmanchilik mahsulotlari tasvir etilgan albomlar va illyustratsiyalar, dekorativ-amaliy san‘at, turli xil xalqlarning hayoti, madaniyati, urf-odat aks ettirilgan rasmlar, bolalar yozuvchisi va O‘zbekiston shoirlari portretlari, tematik rang-barang kitoblar, erkin ijod uchun rasm chizish albomlari bilan jihozalanadi.

Markazlardagi bolalar faoliyati o‘yin, mustaqil nutq, kognitiv, kommunikativ, kognitiv-tadqiqot, eksperimental, ijodiy, kommunikativ, mehnat, samarali, musiqiy va badiiy rolli tarzda tashkil etiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan markazlarda faoliyat jarayonida pedagog bolalarni tabiat, musiqa va ijod dunyosiga jalb qilish va bolani o‘rgatib boradi hamda mustaqil ravishda bilimlarni egallash, bilimga bo‘lgan qiziqishni rivojlantirishga, yangi bilimlarni olishga bo‘lgan ehtiyoj, o‘rganish va rag‘batlantirish, shu bilan birga sub’ekt bo‘lishni, bolalar bilan birga uyushgan tadbirlar tashkil etib boradi. Qiyinchiliklar yuzaga kelganda, bolaga beg‘araz va o‘z vaqtida og‘zaki va amaliy yordam atishi va bolaning shaxsiy qiziqishini rag‘batlantirishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” PQ-4312 son qarori.
2. Umarova Mekhriniso “The use of creative games in the educational process in preschool education” Web of Scientist: International Scientific Research Journal <https://wos.academiascience.org>. Published: May 19, 2022.
3. “Ilk qadam” MTM ning davlat o‘quv dasturi 2018-yil Toshkent. Umumiy psixologiya P.I.Ivanov, M.E.Zufarova. Toshkent 2008